

Global Academic Conference on Research and Innovation

O'ZBEKISTONNING MADANIY MEROS OBYEKTLARINI UNESCO RO'YXATIGA KIRITISH FAOLIYATI: OBIDALAR, MEZONLAR VA AHAMIYATI

Ibodullayev Og'abek

ShDPI, Tarix 4-bosqich talabasi
ogabekibadullaev540@gmail.com

Solihova Sevinch

ShDPI, Tarix 4-bosqich talabasi
sevinchsolihova683@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada UNESCO Jahon merosi ro'yxatiga O'zbekistondagi madaniy va tabiiy ob'ektlarning kiritilishi jarayoni, ularning ro'yxatga olinish mezonlari, tarixiy va ilmiy ahamiyati keng tahlil qilingan. Maqolada Ichan Qal'a (Xiva), Samarqandning madaniy landshafti, Shahrisabz tarixiy markazi va G'arbiy Tyan-Shan tabiiy obidasi to'g'risida ma'lumotlar batafsil yoritilgan. Shuningdek, UNESCO ning O'zbekistondagi meros ob'ektlarini himoya qilish va saqlash borasidagi roli baholangan.

Kalit so'zlar: UNESCO, Jahon merosi, O'zbekiston, Ichan Qal'a, Samarqand, Shahrisabz, G'arbiy Tyan-Shan, madaniy meros, OUV mezonlari, konvensiya.

ACTIVITIES OF INCLUDING CULTURAL HERITAGE SITES OF UZBEKISTAN IN THE UNESCO WORLD HERITAGE LIST: MONUMENTS, CRITERIA AND SIGNIFICANCE

Ibodullayev Og'abek

ShDPI, 4th-year student of History
ogabekibadullaev540@gmail.com

Solihova Sevinch

ShDPI, 4th-year student of History
sevinchsolihova683@gmail.com

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the process of including cultural and natural sites of Uzbekistan in the UNESCO World Heritage List, the criteria for their inscription, as well as their historical and scientific significance. The study presents detailed information on Ichan Kala (Khiva), the cultural landscape of Samarkand, the historic center of Shahrisabz, and the Western Tien-

Global Academic Conference on Research and Innovation

Shan natural site. Furthermore, the role of UNESCO in the protection and preservation of heritage sites in Uzbekistan is evaluated.

Keywords: UNESCO, World Heritage, Uzbekistan, Ichan Kala, Samarkand, Shahrisabz, Western Tien-Shan, cultural heritage, OUV criteria, convention.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ УЗБЕКИСТАНА В СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО: ПАМЯТНИКИ, КРИТЕРИИ И ЗНАЧЕНИЕ

Ибодуллаев Огъабек

ШДПИ, студент 4 курса исторического факультета
ogabekibadullaev540@gmail.com

Солихова Севинч

ШДПИ, студентка 4 курса исторического факультета
sevinchsolihova683@gmail.com

Аннотация: В данной статье всесторонне анализируется процесс включения культурных и природных объектов Узбекистана в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, критерии их отбора, а также их историческое и научное значение. В статье подробно освещены такие объекты, как Ичан-Кала (Хива), культурный ландшафт Самарканда, исторический центр Шахрисабза и природный объект Западный Тянь-Шань. Кроме того, дана оценка роли ЮНЕСКО в вопросах охраны и сохранения объектов наследия в Узбекистане.

Ключевые слова: ЮНЕСКО, всемирное наследие, Узбекистан, Ичан-Кала, Самарканд, Шахрисабз, Западный Тянь-Шань, культурное наследие, критерии OUV, конвенция.

Kirish. Jahon sivilizatsiyasining bebaho hazinasi bo'lgan madaniy va tabiiy ob'ektlarni kelajak avlodlar uchun asrab-avaylash bugungi kunda global ahamiyat kasb etmoqda. Bu borada Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ta'lim, fan va madaniyat bo'yicha ixtisoslashgan muassasasi – UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) ning faoliyati o'rni beqiyosdir.¹ O'zbekiston Markaziy Osiyo sivilizatsiyasining qadimiy markazi sifatida boy tarixiy-madaniy merosga ega mamlakat hisoblanadi. Ipak yo'li bo'ylab joylashgan shaharlari – Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz – asrlar mobaynida O'rta Osiyo va jahon madaniyatining rivojlanishiga ulkan hissa qo'shgan.² Bu shaharlar o'zining noyob me'moriy obidalar majmualari, tarixiy

Global Academic Conference on Research and Innovation

shahar to'qimalari va nomoddiy madaniy merosi bilan dunyoda alohida o'rin tutadi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ta'lim, Fan va Madaniyat bo'yicha tashkiloti — UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972-yilda qabul qilingan "Jahon madaniy va tabiiy merosini muhofaza qilish to'g'risidagi konvensiya" (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) asosida alohida universal qiymatga ega bo'lgan ob'ektlarni Jahon merosi ro'yxatiga kiritib keladi. Ushbu faoliyat orqali jahon xalqlari umumiy merosi bo'lmish betakror arxitektura, tarix va tabiat yodgorliklarini kelajak avlodlar uchun asrab-avaylash ko'zlangan.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng milliy madaniy merosni asrash va targ'ib qilish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. UNESCO bilan hamkorlik esa bu borada asosiy xalqaro mexanizmlardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu maqolada UNESCO ning O'zbekistondagi meros ob'ektlarini ro'yxatga olish jarayoni, qo'llaniladigan mezonlar va bundan kelib chiqadigan amaliy va ilmiy ahamiyat keng ko'lamda tadqiq etiladi.³

Asosiy qism. 1972 yil 16 noyabrda qabul qilingan "Jahon madaniy va tabiiy merosini muhofaza qilish to'g'risida"gi UNESCO Konvensiyasi jahon miqyosida meros ob'ektlarini muhofaza qilishning asosiy huquqiy bazasini shakllantirdi.⁴ Ushbu konvensiya hozirga qadar 194 davlat tomonidan ratifikatsiya qilingan bo'lib, dunyo bo'ylab 1199 dan ortiq ob'ekt ro'yxatga olingan.

Konvensiya doirasida ob'ektlarni ro'yxatga olish uchun "Ajoyib universal qiymat" (Outstanding Universal Value – OUV) tushunchasi markaziy o'rin tutadi. OUV mezonlari 1–6 madaniy, 7–10 esa tabiiy ob'ektlarga tegishli bo'lib, har bir nomzod ob'ekt kamida bitta mezonni qondirishi shart.

1-jadval. UNESCO Jahon merosi ro'yxatiga kiritish mezonlari

Mezon	Tavsif	O'zbekistondagi misol
I	Insoniyat ijodiy dahosini ifodalash	Samarqandning Registon maydoni
II	Madaniyatlararo qadriyatlar almashinuvi	Ichan Qal'a – Sharq va G'arb me'morchilik sintezi

Global Academic Conference on Research and Innovation

III	Yo'qolgan sivilizatsiya haqida noyob guvohlik	Shahrisabz – Temuriylar davlatining markazi
IV	Me'moriy yoki texnologik yutuqlarni namoyish etuvchi ansambl	Buxoroning tarixiy markazi
V	Noyob an'anaviy aholi manzili yoki yer foydalanish	Ichan Qal'a shahri tuzilishi
VII	Ajoyib tabiiy hodisalar va go'zallik	G'arbiy Tyan-Shan tog' tizmalari
X	Biologik xilma-xillikni saqlash uchun muhim yashash muhiti	G'arbiy Tyan-Shan – noyob flora markazi

Manba: UNESCO Operational Guidelines, 2023

Hozirda O'zbekistonda UNESCO Jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan to'rtta ob'ekt mavjud bo'lib, ulardan uchasi madaniy, bittasi esa tabiiy ob'ekt hisoblanadi.⁵

Xivadagi Ichan Qal'a 1990 yilda MDH hududidan birinchi bo'lib UNESCO Jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan ob'ektdir.⁸ Bu qadimiy shahar ichki qal'asi 26 gektar maydonni egallaydi va 2200 yillik tarixga ega. Ichan Qal'ada 400 dan ortiq tarixiy obida saqlanib, ular orasida Kalta Minor minorasi (1851), Juma masjidi (X asr), Pahlavon Mahmud maqbarasi va Tosh hovli saroyi alohida o'rin tutadi.

Ichan Qal'a **I, II va IV** mezonlari bo'yicha ro'yxatga olingan: u insoniyat ijodiy dahosini (I), Markaziy Osiyo va Eron me'moriy an'alarining o'zaro ta'sirini (II) hamda to'liq saqlanib qolgan o'rta asr islom shahri sifatida noyob me'moriy ansamblni (IV) namoyon etadi.⁸

Shaharning to'rtburchak reja tuzilishi, ko'chalar tarmog'i va gumbazli binolar majmui XVI–XIX asrlar O'rta Osiyo shahar qurilishining yaxlit ko'rinishini saqlab kelmoqda. Ichan Qal'aning o'ziga xos xususiyati shundaki, bu ob'ekt bugungi kunda ham aholi yashaydigan tirik shahri sifatida o'z faoliyatini davom ettirmoqda.

Samarqand "Madaniyatlar chorrahasi" nomi ostida 2001 yilda Jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan.⁷ Bu ob'ekt **I, II, IV** mezonlarini qondiradi. Samarqand insoniyat madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shgan Hellenistik, Budda, islom va Temuriylar sivilizatsiyalarining kesishgan nuqtasida joylashgan.⁵

Global Academic Conference on Research and Innovation

Ro'yxatga kiritilgan ob'ektlar jumlasiga Registon maydoni va uchta madrasasi (Ulug'bek, Sher-Dor, Tillakori – XV–XVII asrlar), Shohi Zinda maqbaralar majmui (XI–XV asrlar), Gur-Emir (1404) va Bibixonim jome' masjid (1399–1404) kiradi.⁷

Samarqandning Registon maydonidagi me'moriy majmua jahon me'morchiligining eng yuksak namunalaridan biri sifatida e'tirof etilgan. Ulug'bek madrasasidagi (1417–1420) naqsh va muqarnaslar, kafel mozaika bezaklari XIV–XV asr Temuriylar san'atining cho'qqisini ifodalaydi.⁶

Shahrisabz – buyuk sarkarda Amir Temurning tug'ilgan shahri bo'lib, 2000 yilda UNESCO ro'yxatiga kiritilgan.¹⁰ Ob'ekt **III va IV** mezonlari asosida ro'yxatga olingan: u XIV–XV asrlar Temuriylar davlatchiligining noyob moddiy guvohi (III) va o'sha davr monumental me'morchiligi namunasi (IV) sifatida tan olingan. Shahrisabzdagi asosiy ob'ektlarga Oq Saroy saroyi (1380–1404, hozirda qisman saqlanib qolgan), Dorus-Saodat (Hazrat Imom) majmui, Ko'k Gumbaz masjidi (1435) va Gumbazi Saidon maqbarasi kiradi.¹⁰ Amir Temur tomonidan qurilgan Oq Saroyning balandligi 50 metrni tashkil etgan – bu o'rta asrlar me'morchiligida misli ko'rilmagan yutuq edi.

Biroq 2016 yilda UNESCO Jahon merosi qo'mitasi Shahrisabzni "**Xavf ostidagi Jahon merosi**" ro'yxatiga kiritdi.¹⁵ Bunga sabab shaharning tarixiy markazini modernizatsiya dasturi doirasida o'zgartirib yuborilganligi, tarixiy ko'chalar va binolarning buzib tashlanganligi bo'ldi. Ushbu holat UNESCO ning talab va ko'rsatmalariga rioya qilinishi lozimligini ko'rsatadi.

G'arbiy Tyan-Shan transchegara (transboundary) ob'ekti bo'lib, 2016 yilda O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston tomonidan birgalikda nominatsiya qilingan.¹¹ Ob'ekt **VII va X** mezonlari bo'yicha ro'yxatga olingan: u ajoyib tog' landshaftlari (VII) va dunyoning olmaning genetik markazi bo'lgan noyob o'simlik xilma-xilligini (X) saqlamoqda. G'arbiy Tyan-Shandagi O'zbekiston hududiga Ugam-Chatqol milliy tabiiy bog'i kiradi. Bu hududda 1500 dan ortiq o'simlik turi, shu jumladan qo'riqlanadigan Malus sieversii (yovvoyi olma ajdodi), Juglans regia (yong'oq) va Pistacia vera (pista) kabi mevalillarning yovvoyi shakllari yashaydi. Shuningdek, qor leopardi, Tyan-Shan ayig'i va boshqa noyob fauna vakillari uchraydi.¹¹

UNESCO Jahon merosi maqomiga ega bo'lish ob'ektlarning jadal ilmiy tadqiq etilishini rag'batlantiradi. Ro'yxatga kiritilgan ob'ektlar xalqaro miqyosdagi arxeologik, me'moriy va tabiiy tadqiqotlar uchun platforma vazifasini o'taydi.

Global Academic Conference on Research and Innovation

O'zbekiston ob'ektlari bo'yicha amalga oshirilgan xalqaro loyihalarda AQSh, Yaponiya, Fransiya, Italiya, Germaniya va Xitoy olimlari faol ishtirok etmoqda.¹²

Arxeologik nuqtai nazardan, Samarqanddagi Afrosiyob qazishmalaridagi topilmalar va Shahrisabzdagi qazish ishlari O'rta Osiyo tarixini qayta ko'rib chiqishga imkon berdi. UNESCO maqomi ushbu ob'ektlardagi ilmiy ishlarni moliyalashtirish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirdi.¹⁴ UNESCO ro'yxati milliy o'zlikni mustahkamlash va madaniy merosga nisbatan jamiyatda hurmat his-tuyg'usini uyg'otishda muhim rol o'ynaydi.¹³ O'zbekiston aholisi orasida, ayniqsa yoshlar orasida madaniy merosni saqlash borasidagi xabardorlikning oshishi bevosita UNESCO faoliyati bilan bog'liqdir.

Bundan tashqari, UNESCO maqomi meros ob'ektlari atrofidagi mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlari, hunarmandchilikni rivojlantirish va an'anaviy kasb-korlarga bo'lgan qiziqishni oshirish orqali ijobiy ijtimoiy ta'sir ko'rsatmoqda.

UNESCO maqomi xalqaro turizmni rivojlantirishning kuchli katalizatoridir. O'zbekistonga kelgan xorijiy sayyohlar soni 2010 yildagi 975 mingdan 2019 yilda 6,7 millionga yetdi. Ushbu o'sishda UNESCO maqomiga ega ob'ektlarning roli hal qiluvchi ahamiyatga ega.¹³

UNESCO maqomi shuningdek xalqaro moliya institutlari va donor tashkilotlaridan loyiha mablag'larini jalb qilishni osonlashtiradi. Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi meros ob'ektlarini muhofaza qilish bo'yicha loyihalari buniga yorqin misol bo'la oladi.

G'arbiy Tyan-Shanning transchegara ob'ekt sifatida ro'yxatga kiritilishi O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamladi. Bunday ko'p tomonlama UNESCO nominatsiyalari mintaqaviy integratsiyani rag'batlantirishning samarali mexanizmi sifatida xizmat qilmoqda.¹²

Ushbu maqola shuni ko'rsatadiki, UNESCO ning O'zbekistondagi meros ob'ektlarini ro'yxatga olish bo'yicha faoliyati mamlakatning tarixiy-madaniy boyligini xalqaro miqyosda e'tirof etish va himoya qilishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Ichan Qal'a (1990), Samarqandning madaniy landshafti (2001), Shahrisabzning tarixiy markazi (2000) va G'arbiy Tyan-Shan (2016) – bu to'rtta ob'ektning har biri o'zining noyob OUV mezonlari orqali insoniyat madaniy va tabiiy merosiga qo'shilgan betakror hissa bilan ajralib turadi.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Xulosa. Ushbu maqolani yakunlar ekanmiz, UNESCO ning O‘zbekistondagi tarixiy-madaniy meros ob‘yektlarini ro‘yxatga olish faoliyatini tahlil qilish bir necha muhim xulosalar chiqarishga imkon beradi.

Birinchidan, O‘zbekiston hududida joylashgan to‘rtta UNESCO Jahon merosi ob‘yekti — Ichan-Qal‘a (1990), Buxoroning tarixiy markazi (1993), Shahrisabzning tarixiy markazi (2000) va Samarqand — madaniyatlar chorrahasi (2001) — Markaziy Osiyo sivilizatsiyasining eng noyob va betakror namunalari hisoblanadi. Bu ob‘yektlar o‘zining me‘moriy ulug‘vorligi, tarixiy chuqurligi va madaniy o‘ziga xosligi bilan jahon madaniy merosiga beqiyos hissa qo‘shmoqda.

Ikkinchidan, UNESCO ning Jahon merosi konvensiyasi mezonlari — arxitektura dahosi, madaniy ta‘sir almashinuvi, noyob sivilizatsiya dalili, muhim tarixiy bosqich va boshqalar — ob‘yektlarni baholashning ilmiy jihatdan asoslangan va xalqaro miqyosda e‘tirof etilgan tizimini tashkil etadi. O‘zbekiston ob‘yektlari ko‘pincha bir necha mezon bo‘yicha bir vaqtning o‘zida alohida universal qiymatga ega deb tan olingan.

Uchinchidan, UNESCO ning faoliyati faqat ro‘yxatga olish bilan cheklanmaydi. Tashkilot texnik yordam, monitoring, ta‘lim va xabardorlik dasturlari orqali ob‘yektlarning uzluksiz muhofazasini ta‘minlashga keng hissa qo‘shadi. Shahrisabz misolida ko‘rilganidek, Jahon merosi maqomi nafaqat imtiyoz, balki yuqori mas‘uliyatni ham yuklaydi.

To‘rtinchidan, Jahon merosi ob‘yektlari O‘zbekiston uchun ilmiy, iqtisodiy, madaniy va diplomatik jihatdan katta ahamiyat kasb etadi. Ular mamlakatning turizm salohiyatini oshirib, milliy identitetni mustahkamlab, xalqaro nufuzni yuksaltirib kelmoqda.

Kelajakda O‘zbekiston yangi ob‘yektlarni Jahon merosi ro‘yxatiga kiritish uchun sa‘y-harakatlarini davom ettirishi bilan birga, mavjud ob‘yektlarni qat‘iy ilmiy va xalqaro standartlar asosida muhofaza qilishga alohida e‘tibor qaratishi zarur. Bu borada UNESCO bilan hamkorlikni yanada mustahkamlash va mahalliy aholini meros muhofazasiga faol jalb etish ustuvor vazifalar sirasida qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. UNESCO. World Heritage List. – [Elektron resurs]. – URL: <https://whc.unesco.org/en/list/> (murojaat sanasi: 25.03.2026).
2. Bulatov M. S. Geometricheskaya garmonizatsiya v arkhitekture Sredney Azii IX–XV vv. – Tashkent: Fan, 1988. – 360 s.

Global Academic Conference on Research and Innovation

3. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi. Tarixiy-madaniy meros ob'ektlari ro'yxati. – Toshkent, 2023.

4. UNESCO. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. – Paris: UNESCO World Heritage Centre, 2023. – 168 p.

5. Pugachenkova G. A. Shedevry Sredney Azii. – Tashkent: Izdatelstvo literatury i iskusstva, 1986. – 256 s.

6. Khakimov A. A. Iskusstvo Uzbekistana: drevnost, srednevekovye, sovremennost. – Tashkent: Shark, 2001. – 432 s.

7. UNESCO. Samarkand – Crossroads of Cultures. Nomination file. – Paris, 2001.

8. UNESCO. Itchan Kala, Khiva. Nomination file. – Paris, 1990.

9. Mankovskaya L. Yu. Tipologicheskie osnovy zodchestva Sredney Azii (IX – nachalo XX vv.). – Tashkent: Fan, 1980. – 183 s.

10. UNESCO. Shahrizabz Historic Centre. Nomination file. – Paris, 2000.

11. UNESCO. Western Tian-Shan. Nomination file. – Paris, 2016.

12. Croft J., Jokilehto J. Heritage and UNESCO. – Rome: ICCROM, 2009. – 210 p.

13. Nilufar Karimova. O'zbekiston UNESCO meros ob'ektlari: saqlash muammolari va istiqbollari // O'zMU xabarlar. – 2022. – №3. – B. 45–52.

14. Askarov A. A. O'zbekiston arxeologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1994. – 320 b.

15. World Heritage Committee. Decision on Shakhrisabz. WHC-16/40.COM/7B. – Paris: UNESCO, 2016.

